

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 710 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрохжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'рни	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in Uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в Узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в Узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности Узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусайнов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	

Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	
Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	

YENGIL SANOATDA ZAMONAVIY TIKUV MASHINA- KICHIK ROBOTLARNING MEXANIZMLARINI MUKAMMALLASHTIRISH

Sirojova Muxabbat Sodiq qizi

Buxoro davlat texnika universiteti
tayanch doktranti

<https://orcid.org/0009-0004-7818-1400>

Kurbanov Fazliddin Aminovich

Buxoro davlat texnika universiteti
t.f.n., dotsent

Annotatsiya: Hozirda robototexnika sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlari va ishlanmalar jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Yengil sanoat va qayta ishlash sanoatida eksport hajmini oshirish hamda jahon bozorida o'z o'rnini egallash uchun yuqori sifatli uskuna va jihozlar yaratish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish hamda sanoat robotlarini mahalliyashtirish bo'yicha chora-tadbirlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: robototexnika, mahalliyashtirish, brend, riteyler, harakat trayektoriyasi, tishli reyka, tepki uzeli.

Abstract: Currently, scientific research and development in the field of robotics are rapidly progressing. The creation of high-quality equipment and devices for the light and processing industries has become increasingly important in order to boost export volumes and establish a firm position in the global market. This article analyzes the measures taken to develop the national economy and localize industrial robots.

Key words: robotics, localization, brand, retailer, motion trajectory, toothed rack, presser foot.

Аннотация: В настоящее время научные исследования и разработки в области робототехники стремительно развиваются. Актуальной становится проблема создания высококачественного оборудования и приборов для лёгкой и перерабатывающей промышленности с целью увеличения объёмов экспорта и укрепления позиций на мировом рынке. В статье проанализированы меры по развитию экономики страны и локализации промышленных роботов.

Ключевые слова: робототехника, локализация, бренд, ритейлер, траектория движения, зубчатая рейка, прижимная лапка.

KIRISH

Yurtimiz ravnaqiga qaratilgan e'tibor bugungi kunda barcha sohalarda, xususan yengil sanoat tarmoqlarida ham yaqqol ko'zga tashlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-maydagi, PF-71-sonli "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi farmoni [1], hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 13-martdagi, 128-sonli "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024–2025-yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, yangi turdagi mahsulotlar va innovatsion texnologiyalarni yaratishning g'oyadan yakuniy iste'molgacha bo'lgan kompleks tizimini ta'minlash orqali innovatsiyalarga bo'lgan talabni rag'batlantirish choralariga alohida e'tibor qaratilgan [2].

Mazkur hujjatlarda tikuvchilik sohasida uskuna va jihozlarni mahalliyashtirish, shuningdek, yuqori sifatli mahsulotlarni jahon bozoriga eksport qilish zarurati alohida ta'kidlangan. Yengil sanoat va tikuvchilik

tarmoqlarini rivojlantirish, xalqaro brendlar darajasidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini modernizatsiya qilish orqali to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining investitsion jozibadorligini oshirish, raqobatbardoshligini kuchaytirish va eksport salohiyatini kengaytirish maqsad qilingan.

Mahalliy ishlab chiqarilgan tikuvchilik uskunalari orqali xalqaro brendlar va riteylarlarni jalb qilish, ularning buyurtmalarini mahalliy korxonalariga yo'naltirish imkoniyati yaratilmoqda. Bunday takliflar xorijiy bozorlarga kengroq kirib borish imkonini ham beradi. Tikuvchilik tarmog'iga yuklatilgan ushbu vazifalar, tabiiy ravishda, ushbu soha uchun maxsus jihozlarning robotlashtirilishini talab etadi. Robotlar sifat nazorati vositasi sifatida xizmat qiladi va mahsulotning estetik hamda iqtisodiy samaradorlik koeffitsiyentini oshirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda robototexnika sohasida yetakchi davlatlar sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lib, 2025-yilgacha sanoat robotlari va xizmat ko'rsatish robotlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etishda muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Ushbu mamlakatlar robototexnikani turli sohalarga integratsiyalash, shuningdek, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga katta miqdorda investitsiya kiritish orqali ajralib turadi.

Avtomobilsozlik va elektronika sanoatida keng qo'llanilayotgan sanoat robotlaridan tashqari, so'nggi yillarda sog'liqni saqlash, logistika va hatto uy-ro'zg'or sohasida ham xizmat ko'rsatish robotlarining roli ortib bormoqda. Bu esa robototexnikaning amaliy qamrovini kengaytirib, yengil sanoat sohasida ham uni joriy etishni dolzarb masalaga aylantiradi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yengil sanoatning tikuvchilik tarmog'i rivojlanishi, tikuvchilik jihozlarini o'rganish maqsadida ko'plab ilmiy va amaliy-eksperimental ishlar olib borilgan. Xususan, tikuv mashinalarining yuqori sifatli va samarali ishlashini ta'minlash yo'lida dunyo va yurtimiz olimlari tomonidan mexanizmlar harakati tahlil qilingan, baxya hosil bo'lish usullari chuqur o'rganilgan hamda tikuv mashinalarining bir necha avlodlari yaratilgan. Mashina va apparatlar struktura-mexanik tahlili bo'yicha robototexnika asoschilarining izlanishlari zamonaviy "Texnika asri" uchun muhim ilmiy adabiyotlar yaratishga xizmat qilgan.

Tikuvchilik tarmog'i asoschilaridan biri bo'lgan chet ellik olim Zorya Anton Vadimovich tikuv mashinalarining gazlamani tashish mexanizmini takomillashtirib, uning dinamikasini tahlil qilgan. U tikuv mashinasidagi tishli reyka va gazlama surish mexanizmi algoritmlarini barqarorlashtirishga erishgan.

L.B. Reybax tomonidan yozilgan "Tikuvchilik mashinalari" nomli asarda dizayn jihatidan qiziqarli bo'lgan sanoat va maishiy mashinalar, shuningdek, mahalliy hamda xorijiy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari tahlil qilingan. Unda kiyim ishlab chiqarishning sanoat usullarini ishlab chiqishda texnologiya, ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishning o'rni alohida ko'rsatilgan.

F.I. Chervyakov va N.V. Sumarokovlar tomonidan tikuvchilik mashinalari haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular mokili tikuv mashinalari va ularning mexanizmlariga doir dolzarb axborotlar bilan boyitilgan.

Markaziy Osiyoda tikuvchilik texnika va texnologiyasini rivojlantirishga Z. Tadjibayev, K. Djamanikulov, A. Jo'rayev, S. Baubekov, Q.T. Olimov, S.Sh. Tashpulatov, D.S. Mansurova, I.M. Rahmonov va boshqa olimlar salmoqli hissa qo'shgan. Ularning tadqiqotlari natijasida baxya hosil bo'lish texnologiyasi yetarli darajada o'rganilgan, tikuv mashinalarining ishchi organlarining samarali konstruksiyalari ishlab chiqilgan. Tikuv jarayonining yuqori sifatini ta'minlash, zvenolar va kinematik juftlardagi zo'riqishlarni kamaytirish hamda yuqori unumdorlikka ega bo'lgan ishchi organlar uchun elastik elementli yangi mexanizmlar yaratish yo'nalishida tadqiqotlar olib borilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tikuvchilik mashinasi mexanizmlarining samaradorligini oshirish usullari o'rganilgan. Xususan, mavjud tepki uzeli turlari, chok sifatini yaxshilash hamda ish vaqtining tejalishini ta'minlash maqsadida tepki uzelinin ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tizimli tahlil, sintez, statistik guruhlash, taqqoslama tahlil, abstrakt-mantiqiy fikrlash va ekspert baholash kabi metodlardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tikuvchilik mashinasi mexanizmlari ish jarayonida harakat trayektoriyasi va vazifasi bo'yicha bir-birini to'ldiradi yoki o'zaro yordam beradi. Ular o'z vazifasiga qarab sozlanishi orqali chok sifatini nazorat qilish imkonini beradi. Chok sifati tikuv mashinasiga qo'yilgan talablar va gazlamaning fizik-mexanik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Ikki tarmoqli sistemalarda gazlama surilishi tishli reyka hamda tebranma harakatlanuvchi igna yoki ustki va ostki reykalar orqali amalga oshiriladi [4]. Bir tarmoqli sistemalar esa tishli reyka, tepki yoki differensial mexanizmlardan tashkil topgan. Uch tarmoqli sistemalarda esa gazlama tebranma harakatlanuvchi igna va

ustki-ostki tishli reykarlar yordamida suriladi. Ushbu tizimlar tabiiy va sintetik tolalar hamda chok qadamining o'lchamiga mos holda ishlaydi.

Ba'zida tikuv mashinalarida yuzaga keladigan muammolarni hal etishda yordamchi mexanizmlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Quyida strukturasi turlicha bo'lgan matolarni tikishda chok sifatini oshirishga xizmat qiluvchi yordamchi mexanizmlar faoliyati keltirilgan [5].

Tikuv mashinasidagi tepki uzeli matoni muayyan bosim ostida ushlab turadi va tishli reyka harakati orqali choklarning uzluksizligini ta'minlaydi. Turli qalinlik, tuzilish va kimyoviy tarkibga ega bo'lgan matolarda ushbu jarayon turlicha natijalar beradi hamda chok sifatiga bevosita ta'sir etadi. Yupqa, sirpanuvchan yoki qalin qishki matolarni tikishda vazifasiga ko'ra tepki uzellari metall, plastik yoki teflon materiallardan tayyorlanadi.

Ajoyib yumshoqlik va ipak xususiyatlari tufayli ipak matolarni kerakli shakldagi kiyimga aylantirish, ayniqsa tikuvchilikda, oson emas. Agar tepki uzeli va tishli reykaning harakat trayektoriyasi yoki matoga bosim uyg'unlashmasa, bu chok sifatining yomonlashishiga olib keladi [6]. Masalan, ipak georgette, ipak shifon, ipak organza kabi yupqa sirg'anuvchan matolarni birlashtirishda tepki uzeling yuqori bosimi chokning tortilishi yoki deformatsiyasiga sabab bo'ladi (1-rasm).

Cho'ziluvchanligi va yuqori sifat darajasi bilan ajralib turuvchi trikotaj matolar, odatda, tabiiy yoki sintetik tarkibga ega bo'ladi. Dastlab tikish jarayoni muammosiz ko'rinishi mumkin, biroq yupqa trikotaj matolarni tikishda ostki ipning tortilib ketishi tufayli ip uzilishi va chokda nuqsonlar yuzaga kelishi kuzatiladi (2-rasm).

1-rasm

2-rasm

Qalin matolar (jinsi, kanvas, qalin zig'ir) bilan ishlash doimiy ravishda qulay bo'lmagan tikish jarayonini yuzaga keltiradi hamda chokda turli nuqsonlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday hollarda, tepki uzeling bosimi orttiriladi va u tishli reyka matoni bosib turish orqali choklarni hosil qiladi. Natijada, tishli reyka ta'sir etuvchi yuqori bosim harakatning sustlashishiga olib keladi, bu esa chok sifatini nazoratdan chiqishiga sabab bo'ladi [7]. (3-rasm).

Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida, turli modeldagi tikuv mashinalari korpusi yoki tegishli qismlarida tepki bosimini rostlovchi moslamalar o'rnatilgan (4-rasm).

3-rasm

4-rasm

Robotlashtirilgan zamonaviy Bernina tikuv mashinasi modelida bu holatni sozlamalar funksiyasi yordamida yoki tikuv mashina korpusidagi rostlagichdan foydalanish mumkin [8].

Tepki uzeli va tishli reykaning mutanosib harakatlari va tepki uzeling matoga uyg'un bosim bilan ishlashini nazorat qilish quyidagi chok nuqsonlarini hal qiladi:

- sirg'anuvchan matolarda chok tortib tikishi;
- ostki mato bo'lagida iplar chatishishi;
- sababsiz ip uzilishlar soni;

Yuqoridagi muammolarni hal etish va bir qator qulayliklarga erishish maqsadida tepki uzeling vazifasiga ko'ra bir qancha turlarini ishlab chiqilgan. [9] Hozirda yordamchi mexanizm sifatida foydalanayotgan tepki uzellarining quyidagi turlari mavjud. (1-jadval)

1-jadval. Tikuv mashinalarida yordamchi tepki uzellarining ko'rinishlari va funksional vazifalari

No	Yordamchi tepki uzeli rasmi	Yordamchi tepki uzeli vazifasi
1.		Teflonli tepki uzeli bo'lib charm va qalin matolarni tikishda foydalanadi. Mashinasozlik, uy ro'zg'or buyumlarini tayyorlash sohalarida o'z vazifasiga ega.
2.		Yotoq choyshab va kiyimlarni isituvchi matolarni estetik biriktirish uchun qaviq tepki uzeli.
3.		Matoda chimlar hosil qilish uchun maxsus tepki moslamasi
4.		Yo'rmash mashinalari tepki uzeli. Yon tomonida o'tkir pichoq chok qoldiqlarini estetiklashtirib boradi.
5.		Qadam tashlab tikadigan tepki bo'lib qalin matolarni tikishda tishli rekaning harakatiga yordam beradi.

Yengil sanoat tarmog'ini yangi zamon robotlariga moslashtirish va zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish katta samaraga olib kelishi va viloyatning yalpi hududiy mahsulotining o'sishiga katta ta'sir ko'rsatishi hamda aholining vaqtinchalik ish bilan band bo'lmagan qismini ish o'rinlari bilan ta'minlashga olib keladi. Yuqorida tahlil qilingan ma'lumotlar yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'ida qator imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu imkoniyatlarni harakatga keltirish natijasida viloyatda yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish hajmi yanada ortishiga erishish mumkin.

Yengil sanoat mahsulotlarini tayyorlashda tashqi ko'rinish va iqtisodiy talablar bilan bir qatorda mahsulotning chok sifati ham yuqori ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot ishida hozirgi kun muammolaridan biri bo'lgan sirpanuvchan va sidirg'a matolarni tikishda choklardagi tirishish va tez-tez ip uzilishi kabi muammolarni yechish ko'zda tutilgan.

Mazkur mavzudagi tadqiqot ishi zamonaviy talablar va texnologik rivojlanishlar bilan hamohang bo'lib, tikuv mashinasida takomillashtirilgan tepki uzeline ishlab chiqish, yengil sanoat mahsulotlari chok sifatini yaxshilash, soha uskuna va jihozlarini robotlashtirish hamda mahalliyashtirishga qaratilgan. Bu esa nafaqat ilmiy doiralarda, balki amaliyotda ham katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 1-maydagi PF-71-sonli "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi farmoni. // <https://lex.uz/uz/docs/-6908347>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 13-martdagi 128-sonli "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024–2025 yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori // <http://lex.uz/docs/6837771>
3. <https://xpert.digital/tr/robotik-sirketi/>
4. N.G. Abbasova, B. B. Ahmedov, Sh. M. Mahkamov, T. A. Ochilov. "Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi", Aloqachi, 2006.
5. В.А. Юдин, Л.В. Петроков. Теория механизмов и машин. Издательство Высшая школа. – М.: 1999.
6. Гарбарук В.Н. Расчет и конструирование основных механизмов челночных швейных машин. – Л.: Машиностроение, 1997.
7. Щепетилников В.А. Уравновешивание механизмов. – М.: Машиностроение, 1982.
8. Single thread chainstitch cycling machine for sewing buttons and tacks. – Printed in Germany.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>